

Салия Мамаджанова, Рустам Мукимов

Таджикский технический университет им. акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан

Аннотация: в статье анализируется творчество известного архитектора Таджикистана – Х.А. Юлдашева. Раскрывается метод архитектора в создании монументальных зданий и подготовке красочного альбома «Архитектурный орнамент Таджикистана».

Ключевые слова: архитектура, геометрический орнамент, полихромный орнамент, альбом, академик, дворец культуры, Хикмат Юлдашев.

Annotation: work of well-known architect of Tadjikistan is analysed In the article – Chikmat Yldashev. The method of architect opens up in creation of monumental building and preparation of colourful album the "Architectural decorative pattern of Tadjikistan".

Keywords: architecture, geometrical decorative pattern, полихромный decorative pattern, album, academician, recreation centre Chikmat Yldashev.

Многие из молодых архитекторов Таджикистана не знают незаслуженно забытого первого дипломированного архитектора Таджикистана Хикмата Юлдашева. Он после окончания архитектурной специальности Среднеазиатского индустриального института в 1936 году в Ташкенте был направлен по распределению в Душанбе. Здесь в это время не было ни одного архитектора-таджика. Волей судьбы он быстро приобрел авторитет опытного организатора проектного дела и был избран в правление Союза советских архитекторов Таджикистана, созданного в 1936 году, а затем и председателем этой творческой организации.

Первый таджикский архитектор, академик Академии наук Таджикистана Хикмат Абдуллаевич Юлдашев родился в 1913 году в Самарканде в семье ремесленника. В 1932 году поступил в архитектурно-строительный факультет Среднеазиатского индустриального института, который закончил в 1936 году с дипломом с отличием. Прибыв в город Сталинабад (Душанбе), он сразу включился в бурную архитектурную деятельность, где уже работали посланцы центральных городов бывшего СССР молодые архитекторы В.Г. Веселовский, С.Л. Анисимов, Сергей Кутин, Петр Ваулин и другие. Здесь он женился на Саъдиниссо Хакимовой, ныне доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Таджикистана, член-корреспондент Российской Академии медицинских наук.

Юлдашев Х.А. в 40-х годах стал участником Великой Отечественной войны, был удостоен многих боевых наград, в том числе Ордена Славы первой степени. После демобилизации в 1945 году его сразу же назначили на должность первого заместителя Председателя Республиканского Комитета по делам архитектуры, а в 1949 году ему было поручено возглавить этот Комитет.

Весной 1951 года Х.А. Юлдашев был включен в состав учредителей Академии наук Таджикской ССР и сразу же был избран действительным членом этой академии. С этого времени начинается пора творческого взлета талантливого архитектора, на которого возлагал большие надежды руководитель ЦК Компартии Таджикистана, академик АН Таджикской ССР, а впоследствии и академик АН СССР Б.Г. Гафуров.

Для реконструкции столицы республики и застройки центральных кварталов города по согласованию с Б.Г. Гафуровым в 1952 году была приглашена из Ленинграда и успешно работала группа архитекторов. Руководил работой группы известный зодчий, академик Академии архитектуры СССР Н.В. Баранов, впоследствии главный архитектор города Ленинграда[2].

Он же поручает Х.А. Юлдашеву запроектировать и построить под Худжандом, на территории колхоза «Москва» (ныне колхоз имени С. Урунходжаева) большой дворец, а также руководить работами по реконструкции столицы республики – Душанбе (Сталинабад). Параллельно со всеми этими ответственными поручения Х.А. Юлдашев приступает к созданию цветного альбома «Архитектурный орнамент Таджикистана», работу над которым было начато ещё в 1945 году[1].

В это время в колхозе «Москва» успешно шло строительство дворца по проекту академика Х.А. Юлдашева и под его неусыпным авторским контролем.

Еще одна группа архитекторов-художников высокого класса была занята составлением эскизов для альбома. Руководил их работой Х.А. Юлдашев. И вот в 1957 году вышел из печати прекрасно изданный в офсетной типографии Государственного издательства литературы по строительству и архитектуре (Москва) альбом «Архитектурный орнамент Таджикистана». В ноябре 1957 года был достроен и сдан в эксплуатацию и дворец колхоза «Москва». На протяжении нескольких десятков лет Х.А. Юлдашев руководил Союзом Советских архитекторов Таджикистана (Союз архитекторов Таджикистана). В 1980 году его не стало.

Неоценимой заслугой Х.А. Юлдашева стал его труд «Архитектурный орнамент Таджикистана», где удалось сохранить для потомства бесценные шедевры архитектурного орнамента Таджикистана, творчество давно ушедших народных зодчих. Учитывая уникальность настоящего издания и его значимость для народов Центральной Азии и Ирана издательство Академии искусств и Международное издательство «Ал-Худа» в Тегеране переиздали в 2005 году этот альбом в виде красочно оформленной большеформатной книги с комментариями на персидском и русском языках. Расскажем несколько подробнее об этой книге, которая давно стала библиографической редкостью.

В предисловии к красочному альбому Х.А. Юлдашев пишет о том, что предки таджикского народа — согдийцы, бактрийцы — издревле населяли долины многих рек Средней Азии. Основным их занятием с древнейших времен были земледелие и скотоводство. Земли, на которых жили предки таджикского народа, лежали на основных путях великого движения народов между Индией и Европой. По этим землям в течение многих веков с севера на юг двигались многочисленные родственные друг другу племена, именовавшиеся в древнеиндийской литературе ариями. Так называемую индоевропейскую общность языков, в число которых входят иранские языки и таджикский язык, наука считает результатом этого движения народов. Позднее по землям, населенным предками таджиков, были проложены торговые пути между Европой и Индией; проходил здесь и знаменитый

Шелковый путь из Европы в страну великого китайского народа.

Архитектура таджикского народа своими истоками уходит в глубокую древность. Свидетельством этого являются ее самобытность, специфическая планировка городов, традиционные строительные приемы, вытекающие из конкретных условий, и, наконец, собственная таджикская архитектурная терминология, во многом принятая народными мастерами Узбекистана и Туркменистана.

Развитие земледелия привело к появлению геометрических форм. Эти формы, известные древним земледельцам, постепенно входили в орнаментальные украшения. Таким образом, появление геометрического и растительного орнаментов связано с земледелием древнейших времен.

Орнаментальные украшения жилища таджиков достигли высокого уровня развития. В них воспеваются цветы и розы, весна и лето, изобилие продуктов земледелия; они жизнерадостны, призывают к труду, дают отдых. Художественные приемы, которыми достигнуты эти результаты, представляют большой интерес и для архитектора, призванного строить красивые и простые дома для советского народа, поэтому изучение архитектуры интерьера таджикского жилого дома будет полезным и для практики строительства.

Планы мечетей являются многократным повторением плана жилого дома. Мечети строились, как правило, силами многих народных мастеров с участием жителей квартала или кишлака. Поэтому в перекрытиях мечетей мы встречаем повторение конструктивных приемов и орнамента жилых домов. Разумеется, в некоторых случаях этот орнамент был более богатым.

Выполнение сложных орнаментов на горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостях плафона после возведения конструкций чрезвычайно затруднило бы работу и ухудшило бы ее качество. Поэтому с древнейших времен среди народных мастеров установилась своя традиция выполнения орнаментальных работ.

Орнаменталисты, как и другие народные мастера, объединялись в цех, имевший свой письменный устав (*рисоля*) и неписанный ритуал. Новые члены принимались в цех после обучения в течение многих лет у старших мастеров. Учениками были в большинстве случаев сыновья или родственники мастеров. Однако допускался прием в ученичество и любого желающего юноши. Ученик должен был выполнять все поручения учителя, в том числе и не связанные с профессией. Звание мастера давалось после многолетней практической работы совместно с мастером. Так, из поколения в поколение передавались традиции и мастерство орнаменталистов.

Таким образом, многовековой опыт, носителями которого являются народные мастера,

позволяет им создавать единство из многих различных соподчиненных элементов и достигать полной гармонии в архитектуре интерьера жилого и общественного здания. Именно этот опыт доносит до нас, современных архитекторов, ученых и проектировщиков, альбом Х.А. Юлдашева.

Интерес как работали народные мастера и как они создавали истинный таджикский орнамент и архитектурные формы стали вновь актуальными в наше время, когда архитекторов-практиков просят как можно активнее привносить в современные здания и сооружений таджикские национальные формы и элементы. Именно в этом ключе Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан 29 апреля 2014 года провел республиканский научно-практический семинар-совещание на тему «Масъалаҳои истифодаи унсурҳои меъморӣ миллӣ дар сохтмони бино ва иншоотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Проблемы использования элементов национальной архитектуры в строительстве зданий и сооружений Республики Таджикистан). После совещания в течение трех месяцев Комархстрой РТ провел три раза республиканский профессиональный конкурс проектов и осуществленных строительством объектов с определением компетентным жюри наиболее интересных и своеобразных проектов и их награждением престижными премиями и призами.

Поэтому мы, отдавая дань глубокого уважения признанному мастеру архитектуры Хикмату Абдуллаевичу Юлдашеву, хотели обратить внимание архитектурной общественности на его творчество, ибо его произведения (научные и практические) могут дать не только пищу для размышлений, но также могут стать путеводной нитью к созданию истинно таджикской архитектуры.

Литература:

1. Юлдашев, Х.А. Архитектурный орнамент Таджикистана. Альбом. – М.: Госстройиздат, 1957. – 26 с. +136 ил.
2. Баранов Н.В. Главный архитектор города. Творческая и организационная деятельность. – М.: Стройиздат, 1979. – 170 с.

